

Desenvolvimento de uma Plataforma de Baixo Custo para Ensino de Eletrocardiografia Utilizando Arduino™ e Software Open-Source

Thiagorangelx@gmail.com¹
Prof. Dr. José de Paula Silva¹

¹ Universidade do Estado de Minas Gerais
Endereço para contato: Thiagorangelx@gmail.com

Artigo Original

Resumo

O projeto visa abordar a deficiência na educação médica relacionada à interpretação de eletrocardiogramas (ECG). Estudos indicam que estudantes de medicina possuem dificuldade em reconhecer sinais de ECG, crucial para emergências e anomalias cardíacas. Utilizando tecnologias acessíveis, como o hardware open-source Arduino™ e o módulo de captura de sinais AD8232, o projeto desenvolve um dispositivo de baixo custo e um software gratuito para facilitar a aprendizagem. O hardware captura os sinais elétricos do coração através de eletrodos posicionados corretamente, enquanto o software, desenvolvido em Node.js e Angular, armazena e interpreta os dados, permitindo visualização gráfica e análise dos sinais cardíacos. As interfaces do software incluem cadastro de pacientes, captura e visualização de exames, e configuração do hardware. O sistema educacional visa proporcionar aos estudantes uma plataforma prática para familiarização com os princípios do ECG, apesar das limitações como a necessidade de manuseio cuidadoso do hardware exposto e a troca manual de derivações. No entanto, essas limitações também promovem um aprendizado mais profundo, conforme os estudantes interagem diretamente com o processo de captura e análise dos sinais eletrocardiográficos.

Abstract

The project aims to address the deficiency in medical education related to the interpretation of electrocardiograms (ECG). Studies indicate that medical students struggle to recognize ECG signals, crucial for emergencies and common cardiac anomalies. Utilizing accessible technologies, such as the open-source Arduino™ hardware and the AD8232 signal capture module, the project develops a low-cost device and free software to facilitate learning. The hardware captures the heart's electrical signals through correctly positioned electrodes, while the software, developed in Node.js and Angular, stores and interprets the data, allowing graphical visualization and analysis of cardiac signals. The software interfaces include patient registration, capture and visualization of exams, and hardware configuration. The educational system aims to provide students with a practical platform for familiarizing themselves with ECG principles, despite limitations such as the need for careful handling of exposed hardware and manual switching of derivations. However, these limitations also promote deeper learning as students directly interact with the process of capturing and analyzing electrocardiographic signals.

1. INTRODUÇÃO

A educação médica no Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), deve considerar o desenvolvimento de diversas competências entre as quais vê-se: atenção à saúde; tomada de decisões; educação permanente; e domínio de conhecimentos científicos básicos da natureza

biopsicossocioambiental (BRASIL, 2001).

Um estudo realizado com estudantes de medicina na Polônia, demonstrou que a capacidade de reconhecer sinais de ECG (Eletrocardiografia) que representam emergências e anomalias cardíacas comuns é insatisfatória. Os conhecimentos e habilidades de interpretação são oriundos de

autoeducação, e não de atividades apresentadas pela educação médica propriamente dita, uma vez que há dificuldade na retenção do conhecimento. Nesse estudo, notou-se deficiências qualitativas e quantitativas no ensino da interpretação de ECG nas escolas de Medicina daquele país (KOPEC,2015).

Como pode ser visto em Júnior (2020), no Brasil não é diferente, pois também há essa dificuldade que se origina da não consolidação efetiva dos conhecimentos técnicos necessários para a interpretação clínica do ECG. Considerando as possibilidades que as novas tecnologias apresentam, tanto na acessibilidade de recursos para a prototipação de dispositivos, como no desenvolvimento de softwares, o presente projeto busca oferecer uma forma de facilitar o contato entre estudante da área da saúde em geral e acesso a tecnologias e, conseqüentemente, compreensão dos bioindicadores elétricos apresentados por um ECG, fornecendo como resultado um hardware de baixo custo e fácil aquisição, além de um software gratuito que seja capaz de utilizar o hardware a fim de obter-se de forma inteligível os sinais elétricos do coração.

Entre as novas tecnologias voltadas para prototipações, há o Arduino . Trata-se de um hardware open-source, de fácil manuseio, com a capacidade de ler entradas de sensores com diversas aplicabilidades como temperatura; umidade do ar; pressão atmosférica; e, como é o presente caso, atividade elétrica em superfícies, interpretá-las e executar comandos (ARDUINO, 2018). Através de um módulo de captura de sinais elétricos, pode ser possível desenvolver um aparelho de captura, bem como desenvolver um software capaz de armazenar de forma organizada os dados coletados e permitir a leitura e interpretação deles em dispositivos acessíveis como computadores, smartphones e tablets, tornando a utilização simples, e levando para a realidade dos estudantes exemplos palpáveis de como os sinais são apresentados nos exames.

Como defende Pastore (2016), o ECG é

o padrão ouro quando se trata em diagnóstico não invasivo de distúrbios de condução e de arritmias cardíacas, bem como de alguns problemas coronarianos, sendo assim, justifica-se a importância do domínio de tal assunto para os profissionais de saúde. É importante salientar que o proposto se preocupa, a priori, com fins educacionais somente, e mais diretamente com a formação dos profissionais de saúde em formação.

2. OBJETIVOS

De forma geral, pretende-se desenvolver um dispositivo capaz de capturar os sinais eletrocardiográficos de um ser humano, bem como produzir um software livre que permita controlar tal dispositivo, realizar a armazenagem e a interpretação gráfica desses sinais permitindo aos estudantes compreender e interpretar os dados e também os princípios fisiológicos envolvidos no exame ECG.

Considerando o objetivo geral, pode-se definir como objetivos específicos do presente projeto:

- Elaborar um hardware capaz de capturar as atividades elétricas do coração que apresente, além de fácil manuseio, um baixo custo quando comparado com o preço dos equipamentos presentes no mercado;
- Desenvolver um software simples e objetivo, capaz de comunicar-se com a interface de hardware, realizar a captura, armazenar e apresentar a visualização gráfica dos sinais fisiológicos;
- Desenvolver, dentro da interface do software, manuais que orientem para. Funcionamento adequado do conjunto: hardware e software;
- Proporcionar aos estudantes uma plataforma de treinamento e familiarização dos princípios envolvidos no ECG.

3. MÉTODOS

3.1. O Hardware

O principal componente utilizado foi o Arduino (Figura 1), uma plataforma eletrônica open-source amplamente utilizada para os mais variados fins. Tal circuito conta

com portas de comunicação, memória e processador. Com isso, através dos módulos disponíveis no mercado, é possível elaborar dispositivos de acordo com necessidades diversas. O item em questão apresenta um valor de venda de aproximadamente cinquenta reais atualmente. O dispositivo é ligado ao computador base (que executa o software de captura dos sinais elétricos do coração) através de um cabo USB.

Figura 1 – Imagem de um Arduino UNO
Fonte: <https://www.arduino.cc/en/Main/Products>

O segundo componente, que permite ao Arduino a coleta dos biossinais, é o módulo também open-source AD8232. A partir do módulo em questão, o usuário será capaz de conectar três eletrodos ao corpo de um ser humano, obedecendo aos posicionamentos dos eletrodos amplamente conhecidos como derivações. Cabe ao operador do software posicionar os eletrodos corretamente nos pontos das referidas derivações.

Tudo isso será instruído no software o que, por si, torna o processo de aprendizado mais dinâmico, uma vez que o operador vai ver na prática os efeitos de uma operação correta, e as consequências e divergências de uma operação incorreta, bem como familiarizar-se com as impressões gráficas das referidas derivações. Isso dá ao estudante a possibilidade de compreender o ECG em sua funcionalidade. Um ponto técnico a se considerar é o intervalo entre os pontos capturados. Através de testes e impressões gráficas, o que mais se aproximou dos equipamentos hospitalares foi o intervalo de vinte e cinco milissegundos entre leituras do comportamento cardíaco.

O AD8232 opera com 3,3 volts, e essa tensão está disponível em praticamente todas as placas ARDUINO.

O módulo é acompanhado por um cabo que se conecta ao AD8232 e, em sua outra extremidade, possui 3 conectores sendo um verde (marcado com a letra “R” ou “F”), um amarelo (também marcado com a letra “R”) e um vermelho (marcado com a letra “L”). Esses conectores conectam-se em eletrodos descartáveis, como pode ser visto na Figura 3. A captura dos sinais é feita a partir do conector amarelo em direção ao conector vermelho. Tal fato se torna importante pois a derivação desejada é obtida pelo alinhamento desses dois conectores. Isso exige que o usuário tenha conhecimento dos eixos cardiográficos. O conector verde é uma espécie de aterramento. Deve ser posicionado alinhado verticalmente abaixo do conector amarelo, afastado cerca de dez centímetros ou mais, configurando um triângulo entre os três conectores.

Ademais, para a composição integral do hardware, também foram utilizados:

- 1 buzzer eletônico;
- Jumpers F/F e M $\rightarrow$ /F
- 1 protoboard.

A montagem final e conexões entre os dispositivos utilizados serão apresentadas a seguir no presente projeto.

3.2. O Firmware

O conjunto de instruções e algoritmos que orienta o hardware basicamente o coloca em espera de instruções do software que será utilizado pelo usuário. O código responsável por essas instruções é denominado o firmware do projeto. Foi desenvolvido na linguagem de programação C, através do programa de desenvolvimento denominado IDE, oferecido pelo grupo Arduino e que encontra-se disponível gratuitamente para transferência no endereço:

“<https://www.arduino.cc/en/software>”. O código-fonte final, desenvolvido no projeto.

3.3. O Software

A linguagem utilizada para o software, visando melhor compatibilidade, versatilidade e escalabilidade, foram o javascript e typescript. Trata-se de duas linguagens dinâmicas e com uma ampla comunidade de troca de experiências, além de diversas bibliotecas disponíveis para as mais diversificadas funcionalidades. Para um desenvolvimento mais fluido e ágil, foi utilizado o software Node.js (open-source), que se apresenta como uma espécie de integrador de códigos baseados em javascript tornando as aplicações resultantes em aplicações fechadas que podem ser compiladas e construídas para programas independentes.

O programa utilizado para codificar o projeto foi o VS Code, fornecido gratuitamente pela empresa Microsoft. É uma plataforma prática e completa de codificação, principalmente em se tratando das linguagens de programação utilizadas no projeto.

O software, em sua totalidade, é composto por três componentes que atuam em camadas diferentes das operações envolvidas. A primeira camada, denominada frontend, representa o módulo de interação entre usuário e máquina. É o programa responsável por apresentar ao usuário as interfaces, formulários ou dados coletados, por exemplo. É no frontend também que o usuário irá executar as ações oferecidas pelo software.

A segunda camada (ou programa), denominada backend, é responsável por receber os dados e ações executadas pelo usuário no frontend. Esse programa não interage com o usuário diretamente, mas interpreta os comandos da primeira camada e realiza ações, ou no hardware, ou na terceira camada que é a base de dados do sistema. Quando o usuário, na primeira camada, informa os dados de um novo exame, por exemplo, a segunda camada irá receber esses dados, validá-los e, caso estejam conformes, os transfere à terceira camada cadastrando um novo exame na base de dados. Ou ainda, quando o usuário

clica no botão de teste de hardware (que se encontra na interface de operação), a segunda camada recebe o comando da primeira, comunica-se com a placa do hardware, valida as configurações e retorna à interface uma mensagem de positivo (se estiver pronto para operar) ou negativo (caso o hardware esteja desconectado do computador base, por exemplo).

3.3.1. O FRONTEND

Desenvolvido em Javascript e Typescript, utilizando Node.js, nos padrões da plataforma Angular. Por se tratar de uma aplicação Node.js, pode ser executada através de computadores ou smartphones que possuam qualquer navegador web. É necessário que um computador base (no qual o hardware de captura esteja conectado) esteja acessível na rede de computadores e tenha seu endereço físico conhecido. A porta de funcionamento da aplicação é a 4200. Foi utilizado o Framework Angular Material para padronizar os formulários, inputs e elementos visuais como gráficos, por exemplo.

Foram desenvolvidas basicamente e de forma objetiva 5 interfaces sendo elas:

- Interface inicial;
- Interface de cadastro de pacientes (na qual é possível realizar o cadastro de novos pacientes, visualizar e remover pacientes cadastrados);
- Interface de capturas realizadas (na qual é possível ver uma relação das últimas capturas/exames realizados, visualizá-los e removê-los);
- Interface de nova captura (na qual o operador seleciona um paciente já cadastrado e procede para a realização guiada das capturas);
- Interface de configuração do hardware (na qual o operador pode alterar o endereço físico denominado porta, onde encontra-se conectado o hardware).

Figura 2 – Interface inicial do sistema
Fonte: Captura de tela feita pelo autor

3.3.2. O BACKEND

Desenvolvido em Javascript, utiliza os módulos Express e SerialPort da plataforma Node.js. Basicamente, o programa recebe instruções e ações da interface do usuário e realiza a tramitação desses dados através das outras camadas. O backend deve, se devidamente configurado, ser capaz de comunicar-se com o frontend, com a base de dados e com o hardware elaborado através da porta USB. O código-fonte da camada será disponibilizado integralmente como Anexo II.

3.3.3. A BASE DE DADOS

Para agilizar o processo de produção, foi utilizado uma aplicação livre de gerenciamento de dados disponível para transferência chamada “json-server”. Tal aplicação é obrigatoriamente necessária para o funcionamento do projeto e pode ser adquirida gratuitamente no endereço eletrônico “https://github.com/typicode/json-server”. Foi desenvolvida por uma equipe denominada TYPICODE. Trata-se de uma aplicação que recebe dados e os armazena no formato JSON (uma linguagem estruturada para comunicação e armazenamento de dados). O arquivo base inicial, denominado “db.json”, encontra-se presente no projeto como Anexo III. As instruções de configuração estão disponíveis na interface de usuário e podem ser exibidas a qualquer momento pelo usuário através do botão “Configurações Iniciais”, presente na interface de entrada do programa. Além disso, o usuário será orientado a conferir as configurações caso os dados não sejam

apresentados devidamente dentro do frontend.

A interação entre as 3 camadas pode ser melhor compreendida ao analisar o diagrama apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Interação entre as camadas do projeto
Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Uma consideração importante é a adaptação realizada no padrão de armazenamento de informações. Como resolução das limitações da linguagem JSON para a finalidade proposta, foi elaborada pelo autor uma organização dos dados coletados pelo aparelho. Como cada exame/captura realizada é composta de aproximadamente quinhentos pontos de captura que representam dados em mV (milivolts), para uma melhor visualização e acesso dos dados, foi necessário organizar as informações como pode ser visto no Anexo IV do presente projeto.

Outro dado apresentado pelo exame é o BPM (batimentos por minuto). E ele é calculado através do intervalo em milissegundos existente entre a segunda e terceira onda R, que representa a despolarização ventricular. Tal intervalo é mais facilmente identificável a nível de programação por imprimir valores muito elevados considerando os demais valores das demais ondas. Obtendo-se os milissegundos entre esses pontos, dividiu-se sessenta mil (quantidade de milissegundos de um segundo) pela quantidade encontrada no intervalo. Com o resultado temos os batimentos por segundo.

Em suma, portanto, para que o programa elaborado seja devidamente funcional é necessário ter um computador base ligado ao hardware através de um cabo USB, caso haja a necessidade de acessar o sistema a partir de outros dispositivos, o computador base precisa estar disponível na rede de

computadores e ter seu endereço físico conhecido. O software Node.js é obrigatoriamente necessário pois é a base para o aplicativo multiplataforma desenvolvido. A partir disso, é necessário iniciar o serviço de base de dados, o serviço de backend e, por fim a aplicação frontend especificamente nessa ordem. Que poderá ser acessado no computador base abrindo qualquer navegador web e digitando o endereço: “http://localhost:4200”, ou em um dispositivo na mesma rede de computadores do computador base: “http://X:4200” onde “X” deve ser substituído pelo endereço físico (conhecido como IP) do computador base.

4. RESULTADOS

Quanto ao software proposto, uma aplicação constituída por 3 serviços foi elaborada com sucesso (considerando o propósito inicial: ser capaz de capturar, armazenar e exibir de forma coerente os biossinais inerentes ao exame eletrocardiográfico). Por ter sido desenvolvida em Node.js é compatível com a maioria dos sistemas operacionais atuais. Basta instalar o software gratuito Node.js que a aplicação poderá ser executada facilmente na grande maioria dos computadores, mesmo com pouco recurso operacional, ou seja, a aplicação não se apresenta computacionalmente custosa, em se tratado do consumo de recursos de hardware. Uma vez que o software esteja sendo executado em um computador base, é possível acessar o sistema a partir de qualquer dispositivo que possua um navegador web compatível e esteja na mesma rede de computadores. Qualquer dispositivo que atenda a essas especificações torna-se capaz de controlar os processos inerentes ao exame, fato que facilita uma discussão em sala de aula, por exemplo.

Foi possível configurar de forma visual, e com muita semelhança ao que é visto nos exames de ECG consagrados.

O exame é apresentado como pode ser visto na Figura 4. Na exibição, são mostradas as três derivações capturadas pelo operador (o exame só é concluído após três capturas

de biossinais), o valor dos batimentos cardíacos por minuto, além dos dados cadastrais do paciente como peso, altura, idade e nome. O autor acredita ter chegado a um resultado gráfico visual simples e amigável e, por se tratar de uma aplicação que é executada pelo navegador web, qualquer página pode ser impressa ou mesmo salva a qualquer momento.

Para o gráfico gerado, no eixo horizontal, cada unidade na escala representa vinte e cinco milissegundos. No eixo vertical, a escala apresenta os valores absolutos capturados em milivolts.

Figura 4 – Captura da tela de visualização de exames.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o intuito de ser simples e objetiva, a aplicação possui uma interface amigável e clara. Buscou-se, a todo momento, instruir o operador com instruções informativas fáceis e inteligíveis. Exemplos podem ser vistos nas Figuras 5,6 e 7.

Software.
Fonte: Captura de tela do autor.

Figura 6 – Interface de exames. Evidenciando botão de visualização de exames (em verde), de exclusão de exames (em vermelho) e de captura de novo exame (em lilás).

Fonte: Captura de tela obtida pelo autor.

Figura 7 – Interface de cadastro de pacientes
Fonte: Captura de tela obtida pelo autos.

5. DISCUSSÃO

Sobre o hardware, devido a falta de incentivos financeiros, não foi possível elaborar uma carcaça de proteção ao equipamento, bem como estrutura-lo melhor, o que resultou em deixar exposto os componentes eletrônicos da placa. Tal fato não se apresenta como problema, apenas exige que o operador tenha mais cuidado para não danificar as partes, por ser constituída de componentes eletrônicos sensíveis.

Outra limitação encontrada foi a dificuldade de tratar, automaticamente, a reconfiguração das derivações, uma vez que o módulo utilizado (AD8232) só realiza a captura de uma derivação por vez (do conector amarelo ao vermelho). Sendo assim, cabe ao operador do software determinar o eixo cardiográfico desejado e trocar manualmente a posição dos

conectores no corpo do paciente. Tal fato, a priori apresentou-se como limitação, mas ao final, viu-se que isso é um ponto positivo à proposta inicial: (fomentar a compreensão acerca do ECG). No frontend haverá instruções sobre os posicionamentos adequados dos conectores, fato que leva o estudante operador a compreender os princípios envolvidos no ato da captura (eixo eletrocardiográfico, por exemplo).

Por se tratar de desenvolvimento tecnológico voltado para a saúde, e considerando que os produtos semelhantes existentes no mercado são softwares e hardwares proprietários (não abertos), houve uma grande dificuldade de tratar os dados, bem como interpretá-los e apresentá-los de forma amigável a estudantes da área da saúde. Mas graças às linhas de estudos progressos do autor, foi possível elaborar um produto final de simples operação, ainda que a configuração inicial da plataforma seja um pouco complexa para usuários leigos. Isso sugere a necessidade de um manual instrutivo claro e de fácil interpretação, ponto que é parte do objetivo global do projeto em questão.

6. CONCLUSÃO

Mesmo diante de todas as dificuldades como, por exemplo, falta de recursos financeiros, limitação de componentes e material didático voltado para a interpretação técnica dos componentes relacionados ao objetivo do projeto, bem como o tempo pandêmico no qual se encontra a sociedade, foi possível obter um resultado final plenamente coerente com os objetivos apresentados.

Um hardware para captura de sinais eletrocardiográficos pode ser construído com um investimento aproximado de cento e cinquenta reais nos tempos atuais (placa Arduino Uno, Módulo AD8232, um led simples de 5 volts, um buzzer de 5v, cabos para montagem do circuito). Esse investimento representa menos de 7 por cento do valor de um aparelho utilizado para realizar um exame ECG. Ainda que, o que aqui é proposto deve ser exclusivamente utilizado para fins educacionais, pode ser

uma possibilidade interessante para ajudar na compreensão desse exame tão utilizado atualmente.

Ademais, um software foi produzido cumprindo e realizando as demandas apresentadas nos objetivos: acessar o hardware, ler os sinais eletrocardiográficos e deixá-los organizados e inteligíveis ao operador do sistema. Além de ser uma plataforma de estudo e familiarização para com o exame eletrocardiográfico. Certamente, como proposto, com a possibilidade de disponibilização gratuita.

Para projetos futuros, pode-se pensar em desenvolver melhorias e consolidações no hardware adicionando, por exemplo, novos sensores e funcionalidades deixando o equipamento ainda mais funcional e útil para o fomento intelectual dos estudantes da área da saúde. No software, pode-se pensar em uma plataforma de mais fácil configuração, unificando os serviços em uma única aplicação deixando mais simples operação inicial, além de melhorias e atualizações inerentes às complementações do hardware que se façam interessantes à educação em saúde.

Foi pensado, inicialmente, capturar todas as derivações de forma simultânea como é realizado um exame ECG padrão, mas tornou-se uma proposta inviável por questões financeiras. Outro ponto interessante seria elaborar uma base de dados própria tornando o projeto independente de aplicações terceiras que, no caso, foi utilizada para contornar a limitação do tempo de desenvolvimento.

Na visão do autor, foi possível, com integralidade, atingir os objetivos propostos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARDUINO. About: What is arduino?, 2018. Getting Started. Disponível em: < <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>>. Acesso em: 5 de Dez. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação - MEC. Diretrizes Nacionais Do Curso de Graduação em Medicina. DF, 2001. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Med.pdf>>. Acesso em 4 Dez. 2020.

KOPEC, Grzegorz et al. "Competency in ECG Interpretation Among Medical Students." Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research vol. 21 3386-94. 6 Nov. 2015, doi:10.12659/msm.895129 . Disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26541993/>. Acesso em 4 Dez. 2020.

JÚNIOR, Givaldo Dos Santos Silva et al. Uma Avaliação dos Conhecimentos Básicos Sobre Eletrocardiografia de Discentes de Um Curso de Medicina. Santa Casa do Pará: Pará Research Medical Journal vol. 4, ed. 26 – PA, 2020. Disponível em <https://www.prmjournal.org/article/doi/10.4322/prmj.2019.026>. Acesso em 4 Dez. 2020.

Pastore C.A, et al. III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos. Arq. Bras. Cardiol. 2016;106(4):1-23. <http://dx.doi.org/10.5935/abc.20160054>. PMID:27096665